

CHIZMACHILIK FANIDAN INNOVATSION TA'LIM TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB 3D MAX DASTURIDA GEOMETRIK SHAKLLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISHNI O'RGATISH

Ismonov Xurshidbek Baxtiyorovich¹, Maxmudov Azizbek Odiljonovich²

¹dotsent, Andijon davlat pedagogika instituti, ²dotsent v/b, Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244958>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Muhandislik kompyuter grafikasi" bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan, maqola kompyuter grafikasi nazariyasiga, 3D studio MAX dasturida innovatsiyalarni o'qitishning nazariy jihatlariga, innovatsiyalar masalalariga va modellashtirishda geometrik shakllardan foydalanib o'qitishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Kompyuter grafikasi, Arxitektura dizayni, grafik texnologiya, grafik muxarrir, dasturiy ta'minot, vektorli grafika, rastrli grafika, animatsiya, loyiha, dizayn, Innoatsion ta'lim, diagramma, chizma, geometrik shakllar.

Аннотация. В данной статье представлена информация по теме «Инженерная компьютерная графика», статья посвящена теории компьютерной графики, теоретическим аспектам обучения инновациям в 3D studio MAX, вопросам инноваций и обучения использованию геометрических фигур в моделировании.

Ключевые слова: Компьютерная графика, Архитектурное проектирование, графические технологии, графический редактор, программное обеспечение, векторная графика, растровая графика, анимация, проект, дизайн, Инновационное образование, диаграмма, черчение, геометрические фигуры.

Abstract. This article provides information on the topic "Engineering computer graphics", the article is devoted to the theory of computer graphics, theoretical aspects of teaching innovations in 3D studio MAX, issues of innovation and teaching the use of geometric shapes in modeling.

Keywords: Computer graphics, Architectural design, graphic technologies, graphic editor, software, vector graphics, raster graphics, animation, project, design, Innovative education, diagram, drawing, geometric figures.

Asosiy qism.

Talabalarning fanlarni mustaqil ravishda izlanib o'rganish vazifasi hozirgi kunda asosiy va dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli fanning nazariy asoslarini, mazmun mohiyatini va asosiy amaliy hamda laboratoriya texnikasini o'rganish uchun «Chizmachilik» va «Muhandislik kompyuter grafikasi» fanlarini bilishi zarur. Shuning uchun ham bu fanlarni mustaqil o'rganishdan maqsad, grafik filterlar va dasturlar tarixi, grafik texnologiyalar bilan ishlash vositalari, grafik resurslari, grafik muxarrirlarning iktisodiy samaradorligi, grafik muxarrirlardan foydalanish, grafik jadval tuzish, rastrli va vektorli grafik muxarrirlar bilan ishlash kabi bilimlarni egallaydilar. Shu bilan birga talabalar zamonaviy grafika texnologiyalari, ularni texnik va dasturiy ta'minoti, ular tarkibiga kiruvchi qo'shimcha qurilmalarini chuqur o'rganadilar [7] Shuningek Chizmachilik fanining o'ziga hos tomonlari va turli geometrik shakllardan foydalanib modellashtirishni o'zlashtirib boradilar.

Talabalar fanni o'zlashtirish jarayonida mustaqil ta'lim olishlari ham nazarda tutilgan. Ular tomonidan kurs ishlarini bajarish davomida mavzular tarkibida qatnashadigan zamonaviy rastrli va vektorli grafika dasturlar (masalan, grafik muharrirlar AutoCAD, 3DS MAX kabi dasturlarda ishlay olishlari kerak.

Ushbu maqola talabalarga «Kompyuter grafikasi» fanlarini mustaqil ravishda yanada chuqurroq o'zlashtirish uchun yo'llanma berish vazifasini o'taydi. Amaliy mashg'ulotlariga oid tajribalarni bajarib ko'rishda uslubiy jihatdan yordam beradi va rastrli va vektorli grafik dasturlarida ishlashni chuqur o'rganishga, talabalarning nazariy bilimlarini amaliy jihatdan mustahkamlashga yordam beradi.

Autodesk 3ds Max dasturi uch o'lchovli animatsion dastur bo'lib, u turli xil grafik, badiiy ijodiy ishlar va animatsion roliklar ishlash imkonini beruvchi dastur hisoblanadi. Ijodkorlar, texnika va filmlar ishlab chiqaruvchilar uchun juda ham katta imkoniyatlar olami hisoblanadi. Dastur 2023 yilda o'zining 24 versiyasini yakuniy (Autodesk 3ds Max 2025) ishlab chiqardi. Dastur Windows va Windows NT operatsion tizimlarda (64 bit razryad) ishlaydi [3, 22].

Dastur tarixi 3D Studio DOS nom bilan 1990 yilda ish faoliyatini boshlagan. Dastur tizimi bilan Yost Group guruhi, dasturchi Gari Yostom shug'ullanib kelgan. (1990-1994) yillar davomida dastur 3D Studio DOS nomi bilan yuritilgan bo'lsa, u (1996-1999) yillarda Windows NT uchun qayta ishlanib, 3D Studio MAX deb yuritildi. (2000-2004) yillar davomida dastur Discreet 3dsmax nomi bilan faoliyatni yurgizib keldi. 2005 yildan boshlab esa dastur Autodesk 3ds MAX nomi bilan Autodesk 3ds MAX 2016 versiyasiga qadar ishlab kelmoqda [4, 84].

Versiyalar ro'yxati

Versiya	Platformasi	Nomi	Ishlab chiqarilgan yili
3D Studio	MS-DOS (x16)	THUD	1990
3D Studio 2	MS-DOS (x16)		1992
3D Studio 3	MS-DOS (x16)		1993
3D Studio 4	MS-DOS (x16)		1994
3D Studio MAX 1.0	Windows (x32)	Jaguar	1996
3D Studio MAX R2	Windows (x32)	Athena	1997
3D Studio MAX R3	Windows (x32)	Shiva	1999
Discreet 3dsmax 4	Windows (x32)	Magma	2000
Discreet 3dsmax 5	Windows (x32)	Luna	2002
Discreet 3dsmax 6	Windows (x32)	Granite	2003
Discreet 3dsmax 7	Windows (x32)	Catalyst	2004
Autodesk 3ds Max 8	Windows (x32)	Vesper	2005
Autodesk 3ds Max 9	Windows (x32/x64)	Makalu	2006
Autodesk 3ds Max 2008	Windows (x32/x64)	Gouda	2007
Autodesk 3ds Max 2009	Windows (x32/x64)	Johnson	2008
Autodesk 3ds Max 2010	Windows (x32/x64)	Renoir	2009
Autodesk 3ds Max 2011	Windows (x32/x64)	Zelda	2010
Autodesk 3ds Max 2012	Windows (x32/x64)	Excalibur	2011

		Rampage	
Autodesk 3ds Max 2013	Windows (x32/x64)	Zelda	2012
Autodesk 3ds Max 2014	Windows (x64)	Tekken	2013
Autodesk 3ds Max 2015	Windows (x64)	Elwood	2014
Autodesk 3ds Max 2016	Windows (x64)	Phoenix	2015
Autodesk 3ds Max 2017	Windows (x64)	Phoenix	2016
Va hokazo xozirgi kunga qadar yangilanib kelmoqda			
Autodesk 3ds Max 2024	Windows (x64)		2025

Yer yuzida dasturdan juda keng foydalanib kelinmoqda. Dastur o'zining yangi versiyalarida imkoni bo'lmagan murakkab amallarni ham bajarish yo'llarini oson hamda yengil yo'llar bilan ishlaydigan turli plagenlar va modullar ishlab chiqarmoda. Autodesk ishlab chiqaruvchisi o'zining yangi dasturlar to'plamini versiyalarda ishlab chiqarmoqda. Bularga misol tariqasida quydagilarni keltirib o'tish mumkin.

Autodesk Inventor Autodesk Maya Autodesk Vault Autodesk Fusion 360 Autodesk Revit	Autodesk Map 3d Autodesk Simulation Autodesk Alias InfraWorks
---	--

Sohalarda foydalanuvchilar soni yil sayin ortib bormoqda. Mexanikaga oid detallar modellarini yaratishda, multfilmlar ishlashda katta imkoniyat eshigi hisoblanadi.

Arxitektura va dizayn sohalarida dastur muhim o'rin tutadi. Dastur boshqa dasturlar bilan keng ma'lumot almashuvi imkoniyatiga ega. Amaliy loyihalarni bajarishda dastur asosiy vazifalarni bajaradi. Bu loyihalovchi mutaxassisni vizual tasavvur olamini kengaytirib uning kamchilik hamda yutuqlarini aniq ko'rish imkonini beradi. Loyihalarni amalga oshirishda yurtimizda loyiha institutlari, kichik korxonalar, badiiy dekorativ ijodiy ishlarni amalga oshiradigan kichik firmalar ishlab kelmoqda. Loyihalarni iste'molchilarga real foto ko'rinishda taqdim qilish ish sifatini samarasini oshiradi. Sifatli tasvirlarni amalga oshirish uchun Autodesk 3ds Max dasturiga qo'shimcha plagenlar ishlab chiqilgan [6].

V-Ray-plageni asosiy vizual ko'rinishlarni hosil qilib beradi. Yuqori sifatli fotoreal ko'rinishlarni tasvirlash uchun Autodesk 3ds Max dasturiga moslab ishlab chiqarilgan. Chaos Group ishlab chiqaruvchisi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu plagen dasturning vizual ko'rinishlarni sozlamasiga o'rnatiladi. Rassom, arxitektor professionallar uchun yuqori sozlamalarga ega. Bunga o'xshash plagen ishlab chiqaruvchilari bizga turli plagenlar taqdim etishda davom etmoqdalar.

Plagenlar ro'yxati.

RenderMan	FinalRender	Brazil R/S
Fryrender	Indigo Renderer	Maxwell Render
LuxRender	Kerkythea	Arion Render
BIGrender	Sunflow	Krakatoa

Axborotlarga yangicha ko'rinish berish, ularni yaratish va tahlil qilish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Kompyuter grafikasi ham hayotimizning barcha jabhalariga

kirib keldi va turli sohalarning ajralmas bo'lagi bo'lib qoldi, hamda hozirgi kunda aniq bir soha sifatida o'rganilib kelinmoqda. Bu sohadagi izlanishlar jadallik bilan rivojlanib ko'plab ijobiy natijalarga erisilmoqda. Axborot texnologiyalar asrida yashar ekanimiz foydalanuvchiga yangidan-yangi imkoniyatlar yaratish, axborotlarga ishlov berishni chunonchi yaratishning yanada osonlashtirish, ularni sifatini oshirish bizning oldimizda turgan masallardan biridir.

Uch o'lchamli grafika kompyuter grafikasining asosiy bo'g'ini sifatida namoyon bo'ladi. Turli xil animatsion tasvirlar, reklama roliklari, kino olami, arxitektura va dizayn sohalari kompyuter grafikasisiz tasavvur qilish qiyin [6]. Ushbu sohalarning barchasida uch o'lchovli grafikadan foydalaniladi. Juda murakkab ko'rinishdagi animatsion tasvirlarni yaratishda ayniqsa 3dsmax dasturiy ta'minotidan foydalanish qo'l keladi. Uch o'lchamli obektlarni deyarli barchasini ushbu dasturdan foydalanib yaratish mumkin. Dastur imkoniyatlaridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, real dunyo hodisalarini kompyuterda mujassamlashtirib yangi ko'rinishdagi obekt va hodisalarini yaratishimiz mumkin. Biz ushbu dasturning imkoniyatlarini yanada oshirishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Ma'lumki 3d studio MAX dasturida ishlovchilar yoki dastur foydalanuvchilari biror loyiha yaratishda obektlarni aniqliligiga, o'lchamlariga ko'pincha e'tibor berishmaydi. Bu esa o'z navbatida loyihani yoki obektni tasvirlashda noaniqliklarga olib keladi. Sifati yaxshi bo'lmaydi. 3 ds Max dasturidan faqatgina dasturchilar emas, balki oddiy operatorlar ham foydalanishadi. Turli xil grafik ob'ektlarni matematik formulalar asosida yaratish uning aniqliligini, sifatini yanada oshiradi. Kerakli tasvirlarni shunchaki "qo'l" bilan emas aniq aksioma va teoremlar asosida yaratish kompyuter grafikasining asosiy maqsadlaridan biridir. XX asrning oxiri XXI asrning boshlarida «Yapon mo'jizasi», «Koreys mo'jizasi», «Singapur mo'jizasi» deya atalgan, keyingi paytlarda esa «Xitoy mo'jizasi» deb nom olgan va inqirozsiz rivojlanishning yuqori darajasini namoyon qilib, jahon bozoridagi mavqeini tobora mustahkamlab borayotgan mamlakatlardagi ta'lim tizimida qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Bu mamlakatlarda masalaga yangicha pedagogik yondashuv natijasida saboq oluvchilar tomonidan materiallarni o'zlashtirish samaradorligi 90-95 foizga yetgani bor haqiqat (1-chizma). Bunday muvaffaqiyatning garovi ta'lim tizimida asrlar davomida shakllangan an'ana va rusumlarning taraqqiyot talablari bilan uyg'unlashtirilishi va o'qitish tizimida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligiga erishilganligida, desak xato bo'lmaydi [7].

Hozirgi kunda xorij davlatlarida tobora chizmachilik fani o'rnini muhandislik kompyuter grafikasi fanlari egallab bormoqda. Bu bir tomondan kompyuter grafikasi fanlarini yanada takomillashib borayotganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan chizmachilik fanini kelgusi avlodlar mukammal egallamasliklariga olib keladi. Chizmachilik fani o'quvchilar va talabalarni fazoviy tasavvurlarini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Biz bilamizki bilish darajasini oshishi va xotirada bilimlarni mustahkamlanishini mukammal yo'li ham ko'z bilan ko'rib, qo'lida yozib, chizib ko'rib o'rganishdir. Shu nuqtai nazar bilan qaralsa boshlang'ich ma'lumotlarni bir yo'la kompyuter grafikasi yordamida boshlanishi ham to'laqonli to'g'ri bo'lmaydi -deb xisoblaymiz.

Modellashtirishda geometrik jismarga ajratib modellarni tahlil qilish o'quvchilar va talabalarni tasavvur qila olishlari uchun qulay xisoblanadi. Geometrik jismlarni esa geometrik shakllar tashkil qiladi. Demak geometrik shakllarni turli usular bilan hosil qilishni talabalar ham amaliy, ham kompyuter grafikasi dasturari yordamida yasay olishlari lozim bo'ladi. Talabalarga modellashtirishni o'rgatishda yuqoridagilarni hisobga olgan holda turli innovatsion texnologiyalar bilan darslarni tashkillash ularning grafik savodxonlik darajalarini yanada oshishiga sabab bo'la oladi.

Innovatsion ta’lim texnologiyalarining nazariy asoslari tarkibi. Innoatsion ta’lim texnologiyalari juda ko’p bo’lib quyida ularning ayrimlariga to’xtalib o’tdik.

Erkin yozish. Talabalarga besh daqiqa ichida “3ds studio max dasturida modellashtirish” mavzusi bo’yicha o’z xayollariga kelgan barcha narsalarni to’xtamasdan yozishni taklif qilish mumkin. Besh daqiqa tugaganida (eslatma, besh daqiqa tugadi deb e’lon qiling va ishni tugallash uchun yana bir daqiqa vaqt bering, zero qiziqarli fikrlar odatda tang vaziyatlarda tug’iladi) ularga o’z yozganlarini sheriklariga o’qib berishini taklif etish mumkin.

Mazkur bosqichda o’qituvchining ixtiyorida ko’p imkoniyatlar bo’ladi. Masalan, juftliklarga o’z fikrlarini butun guruh bilan o’rtoqlashishni taklif etish va guruhiy-aqliy hujum vaziyatini yaratish mumkin.

«Qanday?» diagrammasi. Ko’pgina hollarda muammoni yechishda “nima qilish kerak”ligi to’g’risida o’ylanib qolmasligingiz kerak. Asosan muammo, uni yechishda “buni qanday qilish kerak?”, “qanday” asosiy savollar yuzaga kelishidan iborat bo’ladi.

“Qanday” savollarining izchil berilishi quyidagilar imkonini beradi:

-muammoni yechish nafaqat bor imkoniyatlarni, balki ularni amalga oshirish yo’llarini ham tadqiq qilish;

-quyidan yuqoriga bosqichma-bosqich bo’ysunadigan g’oyalarni tuzilmasini aniqlaydilar.

Diagramma strategik darajadagi savollar bilan ishlashni boshlaydi. Muammoni yechishning pastki darajasi birinchi galdagi harakatlarning ro’yxatiga mos keladi.

1. Barcha g’oyalarni o’ylab o’tirmasdan, baholamasdan va taqqoslamasdan tezlikda yozish kerak;

2. Diagramma hech qachon tugallangan bo’lmaydi: unga yangi g’oyalarni kiritish mumkin;

3. Agarda chizmada savol uning “shoxlarida” bir necha bor qaytarilsa, unda u biror muhimlikni

1-chizma.

anglatadi. U muammoni yechishning asosiysi bo’lishi mumkin;

4. Yangi g’oyalarni grafik ko’rinishda: daraxt yoki kaskad ko’rinishidami, yuqoridan pastgami yoki chapdan o’ngda qayd qilinishini o’zingiz hal etasiz;

Agarda siz o’zingizga to’g’ri savollar bersangiz va uning rivojlanish yo’nalishini namoyon bo’lishida ishonchni saqlasangiz, diagramma, siz har qanday muammoni amaliy jihatdan yechimini topishingizni kafolatlaydi.

Ta’lim jarayonining mohiyatini o’zaro bog’langan uchta – o’qitish, tarbiyalash va rivojlantirish kabi omillar tashkil etadi. Bunda albatta tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga katta e’tibor berish kerak. Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi strategiyalardan foydalanish talab etiladi (1- jadval).

Amaliy yo’naltirilgan, ko’nikma va malakalarni mustahkamlovchi uslublar o’z xususiyatlariga ko’ra innovatsion hisoblanadi. Ularga: tashkiliy-faoliyatli o’yinlar (TFO’), ishchan va rolli o’yinlar, personallarning muloqoti, ijodiy ishlar, psixotexnika, roli trening, “Case-study” va boshqalar kiradi. “Case-study” – aniq iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatlarning tavsifidan foydalangan holda o’qituvchilarda aniq ko’nikmalarni shakllantirish texnikasidir.

1. jadval. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish strategiyalari.

Da'vat bosqichida qo'llaniladigan strategiyalar	Anglash bosqichida qo'llaniladigan strategiyalar	Fikrlash bosqichida qo'llanidigan strategiyalar
Erkin yozish. Klaster. Aqliy hujum. B-B-B chizmasi. Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi. Semantik xususiyatlar tahlili.	Semantik xususiyatlar tahlili. B-B-B chizmasi. O'qitish bo'yicha qo'llanma. Bir-biriga o'rgatish. Bir-biridan so'rash. Ikki qismli kundaliklar.	Eng asosiy tushunchalar, takrorlash. T-chizma. Konseptual jadval. Venn diagrammasi. Nilufar guli. Besh minutlik esse. O'n minutlik esse.

AQLIY XUJUM

Zamonaviy rivojlanish sharoitida faoliyat ko'rsatayotgan yoshlar mustaqil fikrlaydigan, muammoli vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qila oladigan bunday vaziyatlarni to'g'ri baholab, ulardan chiqib keta oladigan, sifatlarga ega bo'lishlari zarur. Yoshlarda ana shunday sifatlarni o'quv-tarbiya jarayonida pedagogik vaziyatli masalalarni yechishga qaratilgan – keyslardan foydalanilgan mashg'ulotlarda shakllantirish va rivojlantirish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, dars mashg'ulotlarini olib borishda talabalar chizmachilik, chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanini samarali o'zlashtirishi uchun amaliy ko'nikamalari ustida ko'proq ishlashlari mumkin bo'ladi. Amaliy ishlarni ham qo'lda chizma asboblari bilan va kompyuter dasturlari yordamida bajara olishlari kerak buladi. CAD, CAM, BIM tizimida ishlayigan dasturlarni mukammal o'zlashtirishlari uchun zamonaviy kompyuter grafikasi dasturlari bilan yaqindan tanishib, bu dasturdan keng foydalanish talab etiladi. Odatda dasturlarning funksiyalari bir-biriga yaqin qilib ishlangan bo'lib, ikki va uch o'lchamlarda ishlashda katta murakkablik tug'dirmaydi. Talabalar loyihalarni amalga oshirishlari uchun e'tibor qaratadigan jihatlari, erkin fikrlashlari, g'oyalarning zamonaviyligi bu dasturlardan to'siqlarsiz bemalol foydalangandagina natija beradi.

Bunda albatta zamonaviy ta'lim texnologiyalarni mashg'ulotlarda keng qo'llash, samarali xorij tajribasiga tayanish katta yutuqlarga olib keladi. Mustaqil fikrlash va uni amalga oshirishni talabalarda shakllantirish bilan birgalikda o'z ustida ishlashni talab etadi. Ochiq ma'ruzalarni tashkil etish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda xorij tajribasiga tayanib rejaları asosda dars mashg'ulotlarini olib borish kerak.

Hozirgi kunda texnika va texnologiyalar jadal suratda rivojlanib bormoqda. Kelgusi avlodlar qulay imkoniyatlardan foydalanib, tez va sifatli natijaga erisha olishlari uchun o'z soxalariga oid bo'lgan kompyuter dasturlarini yaxshi o'zlashtira olishlari zarur. Biz maqolada

keltirib o'tgan 3d studio MAX dasturi ham bo'lg'usi soxa mutaxassislari uchun muhandislik grafikasi bo'yicha turli loyihalarni sifatli va samarali bajara olishlari, kelgusi avlodga yuqoridagi kabi pedagogik texnologiyalar asosida bilim berishlari natijasida ko'proq va foydali natijaga erisha olishlari uchun kerakli omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T., “O‘zbekiston”. 2016y.
2. Abduqodirov A.A. v/b “O‘quv jarayonida kompyuter texnologiyalarini qo‘llash va uning muammolari”. -T.: “Ta’lim va tarbiya”. 2000-yil, 1-2-sonlar.T.X.Xolmatov, N.I.Tayloqov, U.A.Nazarov: Informatika va hisoblash texnikasi
3. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды. Учебное пособие Д.А. Хворостов. - Москва: 2015.
4. Muxomovskiy V.I. Kompyuter grafikasi M DST-PCCKD, 2002 г.
5. Осипа, Дж. 3D-моделирование и анимация лица. Методики для профессионалов / Дж. Осипа. - М.: Диалектика, 2008.
6. Maxmudov A. O. USE OF FINE ART AND APPLIED ART EXAMPLES IN THE NATIONAL ARCHITECTURE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 37-46.
7. Maksudov, A. 2024. Визуальные инструкции и, тем самым, дальнейшее формирование пространственного воображения учащихся. Международный журнал по интегрированному образованию. 7, 2 (февраль 2024 г.), 100-103..
8. A.O. Maxmudov, M. T. Numonova. (2023). ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ. Academia Science Repository, 4(5), 906-912. Извлечено из <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/587>